

2
0
2
4

№ 3

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnologik, fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr.
91 sahifa. Sentabr-oktabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnologik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Eshov Mansur Po'latovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zariybayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ixamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

H a m k o r l a r i m i z:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

Muhandislik va Iqtisodiyot

EKSPERTLAR

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisod fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Elektron nashr.
91 sahifa. Sentabr-oktabr, 2024-yil.

ijtimoy-iqtisodiy, innovatsion texnologik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MEHNAT BOZORIDA KAMBAG'ALLIK DARAJASINING AHOLI TURMUSH FAROVONLIGIGA TA'SIRI

Sh.N. Xayitov

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti mustaqil tadqiqotchisi, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Annotatsiya: Maqolada O'zbekistondagi kambag'allikning hozirgi holati va uni hal qilish yo'llari ko'rib chiqilgan. Muallif, O'zbekiston Respublikasidagi kambag'allik darajasini o'rganish jarayonida, kambag'allikning turli guruhlar va respublikada tarqalish sabablari tahlil qilingan. Mamlakatdagi mavjud ijtimoiy-iqtisodiy vaziyatni belgilovchi asosiy ko'rsatkichlar ham o'rganilgan. Olingan xulosalar asosida muammoni hal qilish yo'llari taklif etilgan.

Maqolada, kambag'allikni kamaytirish uchun iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy chora-tadbirlar, shu jumladan, ta'lim, sog'liqni saqlash va ishga joylashish imkoniyatlarini yaxshilashga qaratilgan strategiyalar tavsiya etiladi. Bu chora-tadbirlar, o'z navbatida, aholi farovonligini oshirish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi. **Kalit so'zlar:** kambag'allik darajasi, kambag'allikni aniqlashga yondashuvlar, mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy holati, muammoni hal qilish yo'llari, islohotlar, ishsizlik, ijtimoiy beqarorlik, aholi turmush darajasi.

Abstract: The article examines the current state of poverty in Uzbekistan and explores ways to address it. The author analyzes the level of poverty in the Republic of Uzbekistan, as well as various categories of poverty and the reasons for its prevalence in the country. Key indicators that define the existing socio-economic situation are also studied. Based on the findings, solutions to the problem are proposed.

The article suggests economic, social, and political measures to reduce poverty, including strategies aimed at improving education, healthcare, and employment opportunities. These measures are intended to enhance the well-being of the population and ensure social stability.

Keywords: poverty level, approaches to defining poverty, socio-economic condition of the country, solutions to the problem, reforms, unemployment, social instability, standard of living.

Аннотация: Статья рассматривает текущее состояние бедности в Узбекистане и исследует пути ее решения. Автор анализирует уровень бедности в Республике Узбекистан, а также различные категории бедности и причины ее распространения в стране. Также изучаются ключевые показатели, определяющие существующую социально-экономическую ситуацию. На основе полученных выводов предлагаются решения для устранения этой проблемы. В статье предлагаются экономические, социальные и политические меры по снижению бедности, включая стратегии, направленные на улучшение образования, здравоохранения и возможностей трудоустройства. Эти меры призваны повысить уровень благосостояния населения и обеспечить социальную стабильность. **Ключевые слова:** уровень бедности, подходы к определению бедности, социально-экономическое состояние страны, пути решения проблемы, реформы, безработица, социальная нестабильность, уровень жизни населения.

KIRISH

Bugungi kunda kambag'allikni qisqartirish, ish bilan bandlikni va aholi turmush farovonligini oshirish borasidagi tadqiqotlar nafaqat dunyo miqyosida, balki O'zbekiston iqtisodiyotidagi muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Mamlakatimiz Prezidenti ta'kidlaganidek, "2022-yilda respublikada kambag'allik darajasi 17,0% dan 14,0% gacha kamaydi, 1 million fuqaro kambag'allikdan chiqarildi." Bunday natijalarga erishishdagi hal qiluvchi omil deb aholini zamonaviy kasb-hunarlarini egallashga yo'naltirish, munosib ish o'rinlarini yaratish, tadbirkorlikni har tomonlama ko'llab-quvvatlashga qaratilgan puxta o'ylangan va tizimli siyosatni aytish mumkin. Mamlakatda mahallalardagi ijtimoiy xizmatlar qamrovini kengaytirish hisobiga 2 million 300 mingdan ortiq muhtoj oilalar, ayollar, yolg'iz keksalar va nogironligi bor kishilar to'liq ijtimoiy himoya tizimi bilan qamrab olindi¹.

1-rasm. Chizma. Ish kuchi va o'rtacha yillik aholi soni, %²

Ma'lumotlar, shuningdek, mehnatga layoqatli aholining 77,0 foizi iqtisodiy faol, iqtisodiy faol aholining esa 91,0 foizi ish bilan band ekanligini ko'rsatadi, vaholanki, ularning atigi 37,0 foizi rasmiy sektorda band (2-rasm).

2-rasm. O'zbekistonning iqtisodiy faol aholisi³

O'zbekiston hukumati chekka shahar, qishloq va chekka hududlardagi yoshlarni rasmiy va norasmiy ta'lim imkoniyatlarini ta'minlash, shuningdek, mehnat bozoriga kiritish orqali qo'llab-quvvatlash borasidagi sa'y-harakatlarni faollashtirish zarurligini ta'kidlaydi. Yoshlarni qo'llab-quvvatlashning asosiy chora-tadbirlari yoshlarga oid davlat siyosati, yoshlarni uy-joy bilan ta'minlash dasturlari va "Yoshlar-kelajagimiz", "Yoshlar bandligini ta'minlash" dasturlarini o'z ichiga oladi.

1 Мирзиёев Ш.М. Участником II Международного форума по сокращению бедности. 18.05.2023. <https://president.uz/ru/lists/view/6343>

2 Муаллиф томонидан Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлиги маълумотлари асосида тузилган

3 Муаллиф томонидан Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлиги маълумотлари асосида тузилган

Xotin-qizlarning mehnat bozorida ishtiroki nisbatan pastligi ham e'tirof etiladi. Hisob-kitoblarga ko'ra, barcha ishlaydigan ayollarning 40,0% dan ortig'i o'z-o'zini ish bilan ta'minlagan yoki to'lanmagan oilaviy ishlarda (ya'ni, xavfsiz ish bilan band) va 32,0% qishloq xo'jaligida band. Ayollarning kam ishtirok etishi va xavfsiz ish bilan ta'minlanishiga ta'sir etadigan bir qancha o'zaro bog'liq omillar mavjud. So'nggi yigirma yil ichida moliyaviy qisqartirishlar va aholi sonining o'sishi bolalarni parvarish qilish muassasalarining soni kamligi va ulardan foydalanish imkoniyati pastligi ayollarning tug'ruq ta'tilidan keyin ishlashga qaytishiga to'sqinlik qiladi. Bundan tashqari, tug'ruq va tug'ish nafaqalarini to'lash ish beruvchining zimmasida, ya'ni rasmiy sektor ish beruvchilari tug'ish yoshidagi ayollarni ishga olishni istamaydi. Mavjud ijtimoiy me'yorlar va gender rollariga bo'lgan munosabat ayollarning ishtirok etishiga yanada to'sqinlik qiladi. Masalan, "O'tish davridagi hayot" so'rovida qatnashgan respondentlarning aksariyati ayollarning 85,0 foizi va erkaklarning 76,0 foizi ayollarni ham erkaklar kabi malakali deb hisoblagan bo'lsa, har ikki jinsdagi respondentlarning 80,0 foizi an'anaviy oila tuzumini afzal ko'rgan, unda ayol uy va bolalarga g'amxo'rlik qiladi.

Bandlik va ishsizlik haqidagi ma'lumotlar axborot manbasiga qarab farqlanadi; biroq, umumiy tendensiyalar ishsizlikning, ayniqsa, yoshlar o'rtasida o'sishidan dalolat beradi; ayollar ishtirokining pastligi (erkaklar 73,9% ga nisbatan ayollar umumiy sonining 33,1%); qishloq joylarida va kam rivojlangan hududlarda bandlik imkoniyatlari cheklanganligi bilan izohlanadi. Respublikada 14 yoshgacha bo'lgan aholining to'rtidan bir qismi va 15 yoshdan 24 yoshgacha bo'lgan aholining deyarli 20,0 foiziga har yili 450-500 ming yangi bozor ishtirokchilari uchun munosib ish o'rinlarini yaratishda katta muammoga duch kelmoqda.

Yuqorida ta'kidlanganidek, bandlik imkoniyatlari va munosib mehnatning yo'qligi ro'yxatga olingan ishsizlikda emas, balki norasmiy bandlik va migratsiyada ham o'z aksini topadi (ya'ni, aholining ko'plab ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlari uchun qulay ishning sifati va to'lovi muammo hisoblanadi). Ish bilan band bo'lganlarning 58,5 foizi norasmiy sektorda ishlaydi. Norasmiy bandlikning eng yuqori ulushi 80,0% qishloq xo'jaligi sektoriga to'g'ri keladi. XMT ning norasmiy iqtisodiyot bo'yicha yaqinda e'lon qilgan hisobotida O'zbekiston norasmiy bandlik jami bandlikning 50,0% dan 74,0% gacha bo'lgan hissasiga to'g'ri keladigan davlatlar guruhiga kiritilgan, bu Markaziy Osiyoning boshqa ko'plab mamlakatlari bilan bir xil darajada. Jahon banki hisobotida ta'kidlanishicha, O'zbekistonda biznesni ro'yxatdan o'tkazish oson (biznes ochish bo'yicha dunyoda 12-o'rinda) bo'lsa-da, norasmiy to'siqlar, noaniq qoidalar va mulk huquqlarining to'g'ri himoyalanganligi norasmiy faoliyatni osonlashtiradigan muhim omillar bo'lib, ular iqtisodiyot va o'sishni cheklaydi.

Samarasiz va adolatsiz mehnat bozori mamlakatdagi kambag'allikning asosiy sabablaridan biridir. O'zbekistonda bandlikdan olinadigan daromad milliy daromadning kam ulushini tashkil etadi (mintaqaviy o'rtacha 55 foizga nisbatan 40 foizdan kam), bu pasayishda davom etmoqda. So'rovlarga ko'ra, ish o'rinlarining yetarlicha mavjud emasligi aholini tashvishga solayotgan asosiy masalalardan biri bo'lib hisoblanadi.

Ishsizlikning rasmiy darajasi (~10-11%) va norasmiy (+~33-35%) darajasi juda yuqorilgicha qolmoqda. 2 milliondan 4 milliongacha "ish bilan band" aholi xorijda mehnat muhojiri sifatida ishlaydi. COVID-19 dan oldin bandlikning 59,0 foizi norasmiy sektorda bo'lgan va atigi 35,0 foizi mehnat stajiga ega edi. 2020-yildagi karantin cheklavlari eng kambag'al qatlamlarning bandligi va daromad darajasiga salbiy ta'sir ko'rsatdi, xorijga migratsiya ham keskin kamaydi, faqat 2021-yilda vaziyat yaxshilandi.

Iqtisodiy o'sishning O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirishiga ta'siri yo'qolmoqda. 2010-yillarda bandlikning 1,0% o'sishi YaIM ning 5,0% o'sishini talab qildi. So'nggi yillarda daromadlar o'sishi sekin kechdi, ayniqsa, eng kambag'allar o'rtasida daromadlar YaIM dan uch barobar, eng kambag'allarniki esa olti barobar sekin o'smoqda. YaIM o'sishi fonida kambag'allikning hozirgi qisqarish sur'ati (YaIM 1 foizga o'sishi bilan 1 foizga) boshqa mamlakatlardagiga nisbatan past (YaIM o'sishi 1 foiz bilan 3,3 foiz).

Oxirgi yigirma yil ichida kambag'allik asta-sekin, lekin barqaror ravishda kamaydi. Kam ta'minlangan aholi to'g'risidagi rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, kambag'allik darajasi 2017-yildagi deyarli 11,0 foizdan 2022-yilda 6,0 foizgacha pasaygan. Jahon banki hisob-kitoblariga ko'ra, 2018-yilga kelib kambag'allikning eng ekstremal shakllari deyarli yo'q qilingan. Shu bilan birga, kambag'allik darajasi

o'rtacha daromaddan past bo'lgan mamlakatlarga xos bo'lgan chegaradan foydalangan holda, xuddi shu yilning o'zida 9,5% ni tashkil etdi. So'nggi o'n yil ichida farovonlikning pul bo'lmagan ko'rsatkichlari ham barqaror ravishda yaxshilandi. 2017-yildan 2022-yilgacha bo'lgan davrda o'rtacha umr ko'rish 5 yildan ortiq vaqt davomida o'sdi, bu qisman onalar o'limining 39,0 foizga, chaqaloqlar o'limining 17,0 foizga kamayishi hisobiga ham kuzatildi. 2017-yildan 2022-yilgacha toza ichimlik suvi bilan ta'minlangan uy xo'jaliklarining ulushi 67,0% dan 87,0% gacha ko'tarildi va rasmiy statistik ma'lumotlarga ko'ra, asosiy sanitariya vositalaridan foydalanish o'n yildan ortiq vaqt davomida universal bo'lib kelgan.

3-rasm. Kam daromadli va kambag'al aholining dinamikasi⁴

Kambag'allikni qisqartirish sur'ati sekinlashgan bo'lsa-da, o'ta kambag'allik hozir kamdan-kam uchraydi. So'nggi o'n yil ichida, ayniqsa, O'zbekiston milliy daromadi va iqtisodiy o'sish darajasini hisobga olgan holda, hayot standartlarining yanada yaxshilanishi sekin kechmoqda. O'zbekistonning tengdoshlar guruhiga kiruvchi mamlakatlar orasida kambag'allikda yashovchi odamlar soni, odatda, aholi jon boshiga YaIMning har bir foiz o'sishi uchun taxminan 3,3 foizga qisqaradi. Aksincha, 2017–2019-yillarda O'zbekistonda kambag'allik darajasi ikki baravardan ko'proqqa kamaydi (aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulotning har bir foiz o'sishi uchun 1,5 foizga pasaydi), 2019–2022-yillarda esa atigi 1,1 foizgacha pasaydi. Bu ko'rsatkich Yevropadan va Markaziy Osiyo mintaqasi bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichdan, shuningdek, Qozog'iston va Rossiya kabi taqqoslanadigan tovar eksportchilari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichdan ham ortda qolmoqda. Shunday qilib, eng asosiy ehtiyojlar tez-tez qondirilsa-da, iqtisodiy o'sish kambag'allikni kamaytirishda o'z samaradorligini barqaror ravishda yo'qotmoqda.

Samarasiz mehnat bozori inklyuziv o'sish yo'lidagi juda zaif bo'g'indir. Ish bilan ta'minlanganlikdan olinadigan daromad, odatda, boshqa barcha manbalarni birlashtirganda, uy xo'jaligi budjetining katta qismini tashkil etadi. Bu umumiy daromadning asosiy ulushi, hatto eng kambag'al 20,0% aholi orasida ham shunday ekanligini ko'rsatadi. Ammo mehnatdan olinadigan daromad O'zbekistonda milliy daromadning nihoyatda kichik qismini tashkil qiladi. Xalqaro Mehnat Tashkilotining modellashtirilgan hisob-kitoblariga ko'ra, 2022-yilda ishchi kuchi ulushi milliy daromadning atigi 41,0% ni tashkil etdi, bu mintaqaviy o'rtacha 55,0% va global o'rtacha 52,0% dan ancha past. YaIMning kuchli o'sishi, ammo ish haqining o'rtacha o'sishi bilan daromad ulushi o'shandan beri pasaygan bo'lishi mumkin. O'zbekistonda xususiy sektor nisbatan kichik bo'lganligi sababli, qolgan mehnatga oid bo'lmagan daromadlarning katta qismi soliqlar, kapital egalik qilish va davlat korxonalaridan dividendlar (shu jumladan, qayta investitsiyalar) hisobidan hukumatga tushadi. Mehnat bozoridagi muammolar milliy so'rovlarda qayd etilgan muammolar ro'yxatida doimiy ravishda va tobora ortib bormoqda.

⁴ Муаллиф томонидан Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлиги маълумотлари асосида тузилган

Ishsizlik yuqori, ishning katta qismi norasmiy va mehnatga layoqatli aholining muhim qismi ishlaymaydi. 2022-yilda rasmiy statistik ma'lumotlarga ko'ra, ishsizlik faol ishchi kuchining 10,5 foizini tashkil qiladi va mehnatga layoqatli aholining yana 34,0 foizi faol emas (ya'ni, ishlaymaydi yoki ish qidirmaydi). Ikkala chora ham qisman cheklangan ish joylari va iqtisodiy faoliyatning kuchli mavsumiyligi natijasidir. 2020-yil va 2022-yillar oralig'ida bandlikning 1,0% o'sishiga erishish uchun 5,0% iqtisodiy o'sish talab etiladi, bu rivojlanayotgan mamlakatlar uchun o'rtacha ko'rsatkichning yarmidan kam bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlariga ko'ra, 2022-yilda qariyb 1,1 million ish o'rni, jumladan, norasmiy va kichik qishloq xo'jaligi ishlari, 200 mingdan ortiq ish o'rni ishchi kuchi o'sishidan orqada qolgan. Rasmiy bandlik hisob-kitoblariga chet elda ishlayotgan mehnat muhojirlari ham kiradi (2022-yilda jami 2,6 million kishi). 2022-yilda Bandlik va kambag'allikni qisqartirish vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, jami band bo'lganlarning qariyb 59,0 foizi norasmiy bo'lib, barcha band bo'lganlar orasida atigi 35,0 foizi mehnat daftarchasiga ega.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlash, shuningdek, kichik biznesni rivojlantirish uchun qo'shimcha shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risidagi ma'ruzasida 2022-yilda kambag'allik darajasi 17,0 foizdan 14,0 foizga kamayganini ta'kidlabdi. Alohida-alohida ta'kidlab o'tildiki, kasb-hunarga o'rgatish, tadbirkorlikka ko'maklashish orqali 1 million kishi kambag'allikdan xalos bo'ldi. Yil davomida 200 mingta tadbirkorlik subyekti tashkil etilib, 10 mingtasining faoliyati kengaytirilib, 11 mingta korxonaning quvvati tiklandi.

Agar 2021-yilda o'tkazilgan so'rovnomada 10 mingga yaqin oila ishtirok etgan bo'lsa, 2022-yilda qamrov 14 ming xonadondan oshdi. Shu bilan birga, so'rovda ishtirok etayotgan xonadonlar xarajatlari miqdori bo'yicha o'nta guruhga bo'linib, bu oilalardan eng kam xarajat (daromad)ga ega bo'lgan xonadonlar alohida ajratildi.

4-rasm. 2022-yilda O'zbekiston aholisining kambag'allik darajasi⁵.

Mutaxassislarning fikricha, O'zbekistonda 2022-yil yakunida kambag'allik darajasi o'tgan yilga nisbatan qariyb 3 foizga kamaygan va 14 foizni tashkil etgan. O'rganishlar shuni ko'rsatdiki, kambag'allik darajasining eng ko'p qisqarishi Sirdaryo, Toshkent, Qashqadaryo va Jizzax viloyatlarida

⁵ Muallif tomonidan Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлиги маълумотлари асосида тузилган

qayd etilgan. Shu bilan birga, Navoiy, Surxondaryo va Farg'ona viloyatlarida kambag'allikni qisqartirish ko'rsatkichlarida sezilarli yaxshilanish kuzatilmadi.

O'zbekiston hududlari bo'yicha aholi jon boshiga daromadlar

Aholi jon boshiga o'rtacha daromad 8,8 foizga oshdi. Aholi jon boshiga daromadlarning o'sishi 8 ta hududda, jumladan, Andijon, Buxoro, Qashqadaryo, Navoiy, Sirdaryo, Xorazm, Surxondaryo va Farg'ona viloyatlarida respublika bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichdan past bo'ldi. Keyingi 6 ta viloyatda aholi jon boshiga daromadlarning o'sishi respublika bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichdan yuqori darajada qayd etildi, jumladan, Jizzax, Namangan, Samarqand, Toshkent viloyatlari, Qoraqalpog'iston Respublikasi, shuningdek, Toshkent shahrida.

Aytish joizki, aholi daromadlari tarkibida kichik biznesdan tushgan daromadlar ulushi ikki barobar, qishloq xo'jaligidan olinadigan daromadlar ulushi esa 3 barobar oshgan. O'rganish davrida, ayniqsa, aholining eng kambag'al qatlamlari orasida daromadlarning o'sishi ancha sekin edi. Garchi daromadlar 2017–2022-yillar oralig'ida barqaror o'sgan bo'lsa-da, o'sish sur'ati aholi jon boshiga to'g'ri keladigan YalMdan ancha past bo'ldi. Kam ta'minlanganlar o'sishi esa bundan ham sekinroq edi. Rasmiy so'rov ma'lumotlariga ko'ra, o'rtacha daromad 2017–2020-yillar oralig'ida yiliga qariyb 1,4% ga o'sgan, bu inflyatsiya hisobiga ko'ra aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulotning yillik o'sishi 4,8% ni tashkil qilgan. Eng kambag'al 20,0% orasida daromadlar xuddi shu davrda odatdagidan ikki baravar o'sdi (yiliga 0,74%).

Daromad va iste'moldagi uzoq muddatli tengsizlik o'rtacha va barqaror edi. Uy xo'jaliklari budjeti bo'yicha yangi tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda daromadlar bo'yicha Jini koeffitsiyenti 0,360, aholi jon boshiga iste'mol uchun esa Djiniy koeffitsiyenti 0,340 ni tashkil qilgan. Bu shuni ko'rsatadiki, 0,350 o'lchangan tengsizlik oxirgi marta taqqoslangan so'rovnomada tadqiqot davrida deyarli o'zgarmagan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashga qaratilgan tadqiqotlar natijalari ham tengsizlikning o'rtacha va barqaror darajasini ko'zda tutadi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, umumiy daromadning 43,0% dan 38,0% gacha bo'lgan qismi hali ham eng boy kvintilda, 5,0% dan 9,0% gacha esa eng kambag'al kvintilda. Yevropa va Markaziy Osiyodagi boshqa mamlakatlardan farqli o'laroq, ikkala ko'rsatkich ham tengsizlikning kamtarona va barqaror uzoq muddatli tendensiyalaridan dalolat beradi.

5-rasm. Uy xo'jaliklari daromadlarining real o'sishi dinamikasi⁶.

Daromadlar tengsizligini nazorat qilish davlat dasturlari va ijtimoiy transferlar orqali amalga oshiriladi. Tarmoqlar ichida ham, tarmoqlar bo'yicha ham ish haqi kasb yoki ixtisoslashuv bo'yicha

6 Mualliff tomonidan Ўzbekiston Respublikasi Prezidenti хузуридаги Статистика агентлиги маълумотлари асосида тузилган

nisbatan kam o'zgarishlar bilan yagona ish haqi shkalasida standartlashtiriladi. Kichik tadbirkorlik va xususiy mulk ham daromadlar tengsizligiga o'z hissasini qo'shadi. O'sish modeli natijasida hosil bo'lgan profitsit asosan xususiy sektorga emas, balki davlatga tegishli bo'lganligi sababli, u iqtisodiyotdagi jismoniy shaxslarning daromadlari sifatida ko'rilmagan. Ish haqining pastligi va sotib olish imkoniyatining pastligi ham xususiy moliyaviy jamg'armalarning sezilarli darajada to'planishiga to'sqinlik qildi, va mustaqillikdan keyin bir necha o'n yillar davomida investitsiya vositalari oddiy bo'lib qoldi. Boshqa mamlakatlardagi davlat-xususiy gibrid tizimlar bilan solishtirganda, O'zbekistonda davlat ijtimoiy transfertlari va pensiya dasturlari nisbatan kichik hajmda bo'lib, daromadlar tengsizligini cheklay olmaydi.

O'zbekistonda kambag'allik asosan qishloqlarda uchraydigan hodisadir. Tadqiqot ma'lumotlariga ko'ra, kam ta'minlanganlarning qariyb 79,0% qishloq joylarida istiqomat qiladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi, Samarqand va Surxondaryo viloyatlarida ham kambag'allik darajasi bir xil bo'lib, 15,0 foizdan ortiqni tashkil etgan. Samarqand viloyatida aholining nisbatan ko'pligi tufayli kam ta'minlanganlar umumiy sonining qariyb 20,0 foizini tashkil etdi. Aholi daromadlari darajasi va o'sish sur'atlarini Toshkent shahri bilan respublikamizning boshqa hududlari bilan solishtirganda, Toshkent shahrida o'rtacha ish haqi respublikaga nisbatan 61,0 foizga, qishloq joylarga nisbatan 88,0 foizga yuqori bo'lgan. Rasmiy hisob-kitoblar shuni ko'rsatadiki, keyingi yillarda bu farq kattalashgan. E'lon qilingan inflyatsiyadan kelib chiqqan holda daromadlar o'sishi hisob-kitoblari shuni ko'rsatadiki, Toshkent shahrida kam ta'minlangan aholining eng yuqori ulushi 12,2 foizni tashkil etgan, bu mamlakatdagi o'rtacha 5,2 foizga nisbatan yuqoridir. Rasmiy hisob-kitoblardagi tafovut inflyatsiyani hisobga olgan holda, ixtiyoriy daromadlar bo'yicha tafovut yana ham tezroq kengayib, Toshkent shahrida umumiy ko'rsatkich 5,7 foizga oshdi.

Emigratsiya O'zbekistondagi ko'plab xonadonlar uchun kambag'allik va kambag'allikdan qutulishning jozibali yo'li bo'lib ko'rinmoqda. COVID-19 inqirozi va Rossiya Federatsiyasidagi iqtisodiy inqirozdan keyin 1,8 milliondan 2 million nafar O'zbekistonliklar mehnat muhojiri sifatida rasman qayd etilgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xorijdagi mehnat muhojirlari O'zbekistonda ish o'rinlarining yo'qligi va hozirgi past maosh tufayli kambag'allikka qarshi kurashishga yordam bermoqda. O'zbekiston boshqa davlatlardan o'rnak olishi va xalqaro mehnat muhojirlari salohiyatini davlat darajasida intensiv til o'qitish dasturlari, zarur ko'nikmalarga o'rgatish, ishga joylashishda ko'maklashish, migrantlarning qonuniy huquqlari bo'yicha o'qitish, xalqaro shartnomalarni targ'ib qilish orqali oshirishi mumkin. Xalqaro sayohat, patent va ro'yxatga olish talablarini yengillashtirish ham ahamiyatlidir.

Aholining inklyuziv bandligini ta'minlash zarur. Bandlik va ish haqining sekin o'sishi O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish va o'rta sinf o'sishi sur'atlarini uzoq vaqt davomida cheklab qo'ygan. Islohotlarning ko'plab istiqbolli variantlari hech bo'lmaganda ma'muriy buzilishlar, to'siqlar, yuklar va soliqlarning bir qismini olib tashlashga olib kelishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Мирзиёев Ш.М. Стратегия Развития Нового Узбекистана. - Т.: "Узбекистан", 2021. – 464 с.
2. Абдурахманов К.Х. Экономика труда: Теория и практика. / Учебник. - Москва: ФГБОУ ВО "РЕУ им. Г. В. Плеханова", 2020. – 664 с.
3. Абдурахманов К.Х., Зокирова Н.К., Абдурахманова Г.К. Инновационные рабочие места как эффективная и достойная форма занятости в современных условиях. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.rea.ru/ru/org/> (дата обращения: 24.05.2023).
4. Бедность в Узбекистане. [Электронный ресурс]. URL: <https://review.uz/post/bednost-v-uzbekistane> (дата обращения: 10.09.2022).
5. Назаров А.Ф. Экономическое развитие Узбекистана в условиях глобализации. - Т.: "Узбекистон", 2022. – 350 с.
6. Турсунов И. М. Социальная политика и борьба с бедностью в Узбекистане. - Т.: "Иqtisodiyot", 2021. – 280 с.

7. Мухамедов А. С., Мухамедова Г. Ю. Рынок труда в Узбекистане: проблемы и пути решения. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.economics.uz> (дата обращения: 15.06.2023).
8. Шукуров Х. О., Мамадалиев М. М. Инвестиции в человеческий капитал как фактор экономического роста. - Т.: "Научная мысль", 2020. – 450 с.
9. Фарзиева Н. И. Устойчивое развитие и экология: вызовы и решения. - Т.: "Экология", 2021. – 300 с.
10. Молданазаров А. К. Роль малого и среднего бизнеса в экономике Узбекистана. - Т.: "Бизнес", 2022. – 320 с.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoy-iqtisodiy, innovatsion texnologik, fan va ta'limga
oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

